

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВНУТРЕННЕГО УПРАВЛЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

Садуллоева Сарвиноз Алишер кизи

**Магистрант 2 ступени педагогической психологии Международного
Азиатский университет**

www.doi.org/10.5281/zenodo.10467845

Абстрактный. В данной статье описано, какие вопросы может включать в себя план внутреннего контроля и исполнения общеобразовательного учреждения, а также его педагогические и психологические основы.

Ключевые слова: образование, обучение, управление, ситуация, характеристика, цель, процесс, метод, методология.

ВВЕДЕНИЕ

План внутреннего контроля образовательного учреждения может быть составлен на один квартал, шесть месяцев и один учебный год. Но желательно составить план на один учебный год.

План внутреннего контроля, осуществляемого руководителем образовательного учреждения, может включать следующие вопросы [2]:

1. Выполнение народнохозяйственного плана по всем показателям образовательного учреждения.
2. Состояние дел образования. Изучать
3. Образовательная деятельность, проводимая вне класса и учебного заведения.
4. Работа с общественными и родительскими организациями и смежными предприятиями в образовательном учреждении.
5. Вопрос работы с педагогическими кадрами в образовательном учреждении (повышение политического, научно-методического и педагогического уровня педагогов).
6. Состояние делопроизводства в образовательном учреждении.
7. Деятельность студенческо-молодежной организации образовательного учреждения.
8. Финансовые дела учебного заведения.
9. Образовательное учреждение, семья и общественное сотрудничество.
10. Работа классных руководителей и другие вопросы, МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

До недавнего времени в Германии и Великобритании основную роль в обеспечении качества образование было передано на внутренний контроль, исходя из компетенции и ответственности руководителей учебных заведений и кафедр и профессорско-преподавательского состава. В немецких учебных заведениях внутренний контроль осуществлялся в основном классами, а точнее специальными комиссиями, ответственными за учебный процесс в них.

Свои особенности имеет и система контроля и качества, созданная в институтах и университетах стран Северной Европы (Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция) [4].

В Норвегии основное внимание уделяется оценке образовательного процесса и учебных программ. Процесс оценки осуществляется через организации, которые финансово поддерживаются государством. В настоящее время в Министерстве

образования существует Контрольный совет, который независимо от других комитетов проводит политику оценки качества образовательного пространства [5].

Внутренний контроль образовательного учреждения можно разделить на две группы в зависимости от изучаемого вопроса: а) тематический контроль работы образовательного учреждения; б) комплексный фронтальный контроль работы образовательного учреждения. Субъективный контроль должен охватывать следующие вопросы:

1. Состояние реализации государственной учебной программы по гуманитарным наукам в образовательном учреждении.
2. Развитие навыков логического мышления учащихся в ходе преподавания основ науки.
3. Из опыта подключения образования к обучению на уроках физики в образовательном учреждении.
4. Воспитание культуры речи учащихся при обучении родному языку и литературе.
5. Состояние практической работы на уроках истории и географии.
6. Наука учащихся при преподавании химии и биологии, физики формирует мировоззрение.

Кроме того, в тематическое руководство включено изучение передового опыта 2-3 учителей разных специальностей, изучение методической работы классного руководителя, учителей истории-географии, родного языка-литературы.

Мониторинг работы образовательного учреждения в комплексном порядке направлен на изучать вопросы полного педагогического смысла, охватывающие широкий круг учебно-хозяйственных дел. Например:

1. Состояние преподавания отдельных предметов в деятельности образовательного учреждения и меры по их дальнейшему совершенствованию.
2. Состояние реализации внеклассной и учебной работы в образовательном учреждении и пути их дальнейшего совершенствования.
3. Состояние и эффективность подготовки и переподготовки педагогических кадров в деятельности образовательного учреждения.
4. Состояние обеспеченности студентов учебниками и учебными материалами и меры по их дальнейшему улучшению.
5. Состояние использования народной педагогики в образовательной системе образовательного учреждения и пути совершенствования.
6. Состояние преподавания социальных и гуманитарных наук в образовательном учреждении и уровень знаний обучающихся.
7. Состояние внедрения общего среднего и среднего специального образования в деятельность образовательного учреждения с учетом требований текущего периода. Такое окончание рассмотрения вопросов целесообразно обсудить на совете педагогов образовательного учреждения.

В осуществлении внутреннего контроля образовательного учреждения наблюдаются следующие недостатки:

1. В некоторых образовательных учреждениях вопрос внутреннего контроля не реализуется в соответствии с планом, составленным на научной основе, в полном соответствии с принципами управления.

2. Сотрудничество руководителей образовательных учреждений и общественных организаций при осуществлении внутреннего контроля в некоторых образовательных учреждениях, разделение работ между ними в начале учебного года нецелесообразно. В результате этого в системе возникают такие недостатки, как повторение друг друга. осуществление контроля внутри образовательного учреждения. Эффективный контроль не видно таким образом.

3. В системе внутреннего контроля некоторых образовательных учреждений упускаются из виду такие важные вопросы, как выполнение решений государства и нашего правительства по вопросам народного образования, а также реализация собственных решений этих образовательных учреждений. В результате нарушается принцип управления.

4. Одним из важных вопросов в системе внутреннего контроля образовательного учреждения является вопрос взаимного наблюдения за уроками членов методического объединения, организованного субъектами, преподавателями образовательного учреждения. Этот важный вопрос не находится на уровне требований в некоторых учебных заведениях нашей республики. Например, в некоторых наблюдаемых нами образовательных учреждениях общее количество часов уроков, наблюдаемых учителями в течение одного учебного года, не совпадало. Однако учителя должны наблюдать за уроками не менее 2 часов каждый день.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ

Управление системой образования является важной отраслью педагогики. определяет содержание и методы своей деятельности, а также устанавливает систему управления образовательными учреждениями. В связи с этим большое внимание уделяется соответствующему использованию опыта передовых зарубежных стран в количественном и качественном развитии системы образования в Республике Узбекистан.

Вся работа, которая проводится в нашей республике по организации и управлению образованием, в конечном итоге направлена на достижение единой главной цели – формирование совершенного человека, всесторонне развитой, религиозной личности с определенным уровнем общеобразовательного и профессионального уровня. обучение. направлен на поиск.

References:

1. Ахлидинов Р.Ш. Система управления образовательным учреждением. -Ташкент: «Учитель», 2012.
2. Миркасимов М.А. Повышение квалификации и переподготовка педагогических кадров. -Ташкент: Узбекистан, 2012.
3. Реформа и развитие образования. Программный документ ЮНЕСКО, 2015. -П. 46.
4. Каланова Ш.М. Национальная оценка качества образования в Великобритании. // «Вестник высшей школы Казахстана», 2012, №4. -С. 134-141.
5. Джонстон Д.Б. Система высшего образования в США: структура, управление, финансирование. // «Университетский менеджмент: практика и анализ», 2013, 5-6(28 выпуск). - С. 92-102.

6. Мотова Г.Н., Наводнов В.Г. Системы аккредитации за рубежом: Научное издание. Йошкар-Ола: Государственный аккредитационный центр, 2014. -С. 58.

